

Risultati attesi

- Nuova concettualizzazione dei sistemi alimentari, indicatori sintetici e analisi dei fabbisogni per guidare lo sviluppo dei modelli agroalimentari.
- Toolbox modulare di supporto agli stati membri dell'UE nel modellare politiche per sistemi alimentari sostenibili orientati a supportare la capacità di modellazione.
- Valutazione di futuri interventi di politica economica.
- Monitoraggio e proiezione di indicatori ambientali, sociali ed economici del sistema agroalimentare dell'UE.
- Formazione di nuovi giovani esperti in modellizzazione come parte di una comunità di esperti in tutta l'UE.
- Piattaforma di comunicazione e disseminazione per connettere esperti di sistemi agroalimentari, di modellizzazione e di valutazione dell'UE, fornendo loro un accesso aperto al portale ACT4CAP27.
- Valutazione dell'impatto delle politiche agricole sui risultati del sistema alimentare dell'UE tramite un programma di partecipazione attiva delle principali parti interessate a livello regionale, nazionale e dell'UE.
- Roadmap ACT4CAP27 interattiva e narrante per iper raggiungere sistemi alimentari sostenibili a medio e lungo termine nell'UE.

Partner

Coordinamento del progetto

Siemen van Berkum, Coordinatore del progetto

Hans van Meijl, Coordinatore scientifico

Wageningen Social & Economic Research

L'Aia, NL

Visita il nostro sito Web e la pagina Zenodo

www.act4cap27.eu

[https://zenodo.org/
communities/act4cap27-eu-project/](https://zenodo.org/communities/act4cap27-eu-project/)

Iscriviti alla nostra newsletter

Seguici sui social

Informazioni sul progetto su CORDIS

[https://cordis.europa.eu/
project/id/101134874](https://cordis.europa.eu/project/id/101134874)

Durata del progetto

03/2024 - 02/2029

© ACT4CAP27, 2025

ACT4CAP27

**Competenze e
strumenti analitici
per supportare la
Politica Agricola Comune
dopo il 2027**

Finanziato dall'Unione Europea. Horizon Europe Grant Agreement Nr. 101134874. I punti di vista e le opinioni espressi sono quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o della Commissione Europea. Né l'Unione Europea né l'autorità che concede il finanziamento possono essere ritenuti responsabili per essi.

**Finanziato
dall'Unione europea**

Sfide nella valutazione di impatto delle politiche

La Politica Agricola Comune (PAC) è lo strumento principale dell'Unione Europea per sostenere il settore agricolo, garantire la sicurezza alimentare e guidare lo sviluppo delle aree rurali. In linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, declinati nella strategia Farm to Fork e la strategia sulla Biodiversità, la PAC svolge un ruolo fondamentale nel tentativo di rimodellare la sostenibilità dei sistemi agroalimentari europei.

Nel contesto del Green Deal Europeo, gli strumenti di modellazione quantitativa esistenti sono chiamati ad affrontare una sfida di adattamento alle diverse componenti della politica. La necessità di allinearsi agli ambiziosi obiettivi del Green Deal, tra cui sostenibilità e biodiversità, richiede un significativo miglioramento della copertura tematica dei modelli.

Supporto per politiche agroalimentari post-2027 basate su evidenze empiriche

ACT4CAP27 mira a migliorare le capacità analitiche, gli strumenti e la collaborazione all'interno di una comunità di esperti in modellazione delle politiche.

Il progetto adotta un approccio integrato guardando all'intero sistema agroalimentare e concentrandosi sul miglioramento delle competenze di valutazione quantitativa degli impatti delle politiche agroalimentari sulla sostenibilità economica, sociale (inclusa la salute), ambientale e climatica dei sistemi agroalimentari.

Identificando sinergie e trade-off, il progetto mira a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei percorsi istituzionali di regolamentazione, con particolare attenzione all'attuale contesto di instabilità europea e globale.

Obiettivi specifici

- **PROGETTARE** un quadro concettuale di riferimento per dati e modelli con l'obiettivo di identificare le determinanti e gli indicatori che possono contribuire a migliorare la performance del sistema alimentare dell'UE e **VALUTARE** l'impatto delle politiche.
- Sviluppare un toolbox di **MODELLIZZAZIONE** modulare adatto a studiare la transizione dell'UE verso un sistema agroalimentare sostenibile e il suo contributo per la società.
- **GARANTIRE** l'adozione e l'aggiornamento del toolbox integrato, e dei diversi moduli, e la creazione di una comunità di esperti.
- Costruire una **PIATTAFORMA** per l'interazione e i dialoghi con le parti interessate nelle diverse fasi del progetto.

